

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

AUTORITARISMO ELEITORAL: O INIMIGO INTERNO DA DEMOCRACIA

AUTORITARISMO ELECTORAL: EL ENEMIGO INTERNO DE LA DEMOCRACIA

ELECTORAL AUTHORITARIANISM: THE INTERNAL ENEMY OF DEMOCRACY

DOI: [10.5281/zenodo.15758099](https://doi.org/10.5281/zenodo.15758099)

Leandro Gilson de Oliveira¹

Rodrigo dos Santos França²

Carolina Proietti Imura³

Yara Mendes Sundermann⁴

RESUMO

Este artigo analisa o fenômeno do autoritarismo eleitoral como uma ameaça interna às democracias contemporâneas. A partir de uma abordagem qualitativa e teórico-analítica, fundamentada em revisão bibliográfica, busca-se compreender como líderes eleitos democraticamente utilizam o aparato legal e os mecanismos institucionais para enfraquecer o Estado de Direito e consolidar projetos autoritários. A pesquisa revela que esse tipo de autoritarismo se sustenta por meio de discursos populistas antissistêmicos, manipulação legislativa, ataques a instituições de controle e campanhas sistemáticas de desinformação. Casos como os da Hungria, Polônia e Brasil demonstram que a erosão da democracia pode ocorrer de forma gradual, sob aparência de legalidade e com respaldo popular. Conclui-se que o enfrentamento do autoritarismo eleitoral exige não apenas reformas institucionais, mas também o fortalecimento da cultura democrática, da educação política e da vigilância cívica.

Palavras-chave: Autoritarismo eleitoral; Democracia; Populismo; Instituições; Desinformação.

Mestrando na PUC Minas¹

Doutorando na PUC Minas²

Doutoranda na PUC Minas³

Doutoranda na PUC Minas⁴

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

This article analyzes the phenomenon of electoral authoritarianism as an internal threat to contemporary democracies. Using a qualitative and theoretical-analytical approach based on a literature review, it seeks to understand how democratically elected leaders use legal frameworks and institutional mechanisms to undermine the rule of law and consolidate authoritarian projects. The research reveals that this type of authoritarianism is sustained through anti-establishment populist rhetoric, legislative manipulation, attacks on oversight institutions, and systematic disinformation campaigns. Cases such as Hungary, Poland, and Brazil demonstrate that democratic erosion can occur gradually, under the guise of legality and with popular support. It is concluded that confronting electoral authoritarianism requires not only institutional reforms but also the strengthening of democratic culture, political education, and civic vigilance.

Keywords: Electoral authoritarianism; Democracy; Populism; Institutions; Disinformation.

INTRODUÇÃO

A democracia, enquanto regime político baseado na soberania popular, na separação de poderes e na garantia de direitos civis e políticos, têm enfrentado um novo e paradoxal desafio: a ascensão de líderes e partidos autoritários por meio do próprio processo eleitoral. Esse fenômeno, que vem sendo descrito por diversos autores como “autoritarismo eleitoral” ou “autoritarismo por vias democráticas”, representa uma ameaça interna à democracia, pois utiliza os mecanismos institucionais do sistema democrático para subvertê-lo progressivamente.

Nas últimas décadas, tem se tornado cada vez mais comum a ascensão de governos que, embora formalmente eleitos, passam a corroer as instituições democráticas de dentro, enfraquecendo a independência dos poderes, perseguindo opositores, deslegitimando a imprensa e manipulando normas legais para concentrar poder. Como destacam Levitsky e Ziblatt (2018), o perigo atual à democracia não está apenas nos golpes militares ou rupturas abruptas, mas na deterioração gradual promovida por atores eleitos que desprezam os valores democráticos fundamentais.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A emergência desse tipo de autoritarismo eleitoral desafia a visão tradicional de que eleições regulares são garantias suficientes de um sistema democrático robusto. Pelo contrário, evidencia que o sufrágio universal, quando dissociado de uma cultura democrática, de instituições sólidas e de uma cidadania crítica, pode ser instrumentalizado por lideranças populistas para legitimar projetos de poder autoritários.

Neste contexto, o presente artigo propõe-se a investigar o fenômeno do autoritarismo eleitoral como uma ameaça interna e silenciosa à democracia. Parte-se da hipótese de que a normalização de discursos autoritários, a manipulação de normas legais e a instrumentalização das emoções coletivas contribuem para o desmonte progressivo das instituições democráticas, ainda que sob aparência de legalidade.

A metodologia adotada é qualitativa, de caráter teórico-analítico, com base em revisão de literatura acadêmica nacional e internacional. O estudo se apoia em autores como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, Christian Lynch, Boaventura de Sousa Santos, entre outros, e examina casos emblemáticos — como os ocorridos no Brasil, na Hungria e na Polônia — para demonstrar como líderes autoritários utilizam o processo eleitoral como meio de legitimação de sua agenda antidemocrática.

Ao refletir sobre os riscos e as contradições do autoritarismo eleitoral, este artigo pretende contribuir para o debate sobre os limites da democracia formal e a urgência da defesa ativa de seus fundamentos substanciais.

METODOLOGIA

Este artigo adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e teórico-analítico, com o objetivo de compreender o fenômeno do autoritarismo eleitoral e seus impactos sobre a integridade das democracias contemporâneas. A escolha pela pesquisa

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

qualitativa se justifica pela complexidade política e histórica do objeto de estudo, que exige uma análise interpretativa das estratégias discursivas, normativas e institucionais utilizadas por atores eleitos para corroer, de forma gradual, os pilares democráticos.

O método utilizado baseia-se na revisão bibliográfica de obras clássicas e contemporâneas da ciência política, do direito constitucional e da teoria democrática. Foram consultados livros, artigos científicos e relatórios de organizações internacionais, com ênfase em autores que se dedicam ao estudo da erosão democrática, como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, Boaventura de Sousa Santos, Christian Lynch, Yascha Mounk e Nancy Bermeo. Também foram incluídas análises empíricas sobre os casos do Brasil, Hungria, Polônia e Turquia, por serem exemplos paradigmáticos de democracias eleitorais sob ameaça interna.

As fontes foram selecionadas por meio de busca sistemática em bases como Scielo, Google Scholar, Biblioteca Digital da CAPES e publicações de think tanks internacionais, como Freedom House e IDEA Internacional. Os critérios de seleção consideraram a relevância teórica, atualidade e diversidade de perspectivas analíticas.

O material coletado foi examinado com base em categorias temáticas previamente definidas: (i) retórica antissistema e populismo eleitoral; (ii) estratégias legais de erosão democrática; (iii) manipulação institucional via eleições; e (iv) impactos sobre o Estado de Direito. A análise dessas categorias permitiu identificar padrões recorrentes que caracterizam o autoritarismo eleitoral como uma forma contemporânea e dissimulada de ataque à democracia.

Dessa forma, a metodologia adotada visa oferecer subsídios teóricos e empíricos para interpretar como o processo eleitoral, tradicionalmente visto como garantia da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

democracia, pode ser utilizado como instrumento para o seu esvaziamento, tornando o autoritarismo uma ameaça interna e institucionalmente legitimada.

DISCUSSÃO

O conceito de autoritarismo eleitoral revela uma das mais perigosas contradições das democracias contemporâneas: a possibilidade de destruição interna do regime democrático por líderes e partidos eleitos pelo voto popular. Diferentemente dos golpes militares ou das ditaduras abertamente impostas, o autoritarismo eleitoral opera dentro da legalidade formal, corroendo progressivamente a substância da democracia enquanto mantém suas aparências institucionais.

Autores como Levitsky e Ziblatt (2018) destacam que o novo autoritarismo não se instala com tanques nas ruas, mas por meio de eleições livres seguidas de reformas institucionais que minam a autonomia dos poderes, restringem a liberdade de imprensa, criminalizam adversários e instrumentalizam os aparatos estatais. Esse processo se torna mais difícil de conter porque é legitimado pelo argumento da maioria eleitoral, ainda que essa maioria seja manipulada por discursos populistas, desinformação e ataques sistemáticos ao contraditório.

O caso da Hungria sob Viktor Orbán é exemplar nesse sentido. Após conquistar o poder por meio do voto, seu partido promoveu reformas constitucionais que concentraram poder no Executivo, limitaram a atuação da Corte Constitucional, sufocaram a imprensa independente e alteraram as regras eleitorais para beneficiar o grupo dominante. A Polônia seguiu caminho semelhante, com o partido Lei e Justiça (PiS) atacando o judiciário, restringindo direitos civis e promovendo uma narrativa de defesa da “vontade do povo” contra as elites democráticas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

No Brasil, o processo ganhou contornos distintos, mas igualmente preocupantes. Desde 2018, observou-se uma retórica constante de deslegitimação do Supremo Tribunal Federal, das urnas eletrônicas e da imprensa, assim como o uso das redes sociais para disseminar desinformação e mobilizar afetos contra os pilares da democracia liberal. A tentativa de vincular a legitimidade do processo político apenas à vontade de um grupo majoritário — frequentemente guiado por uma concepção moralista e excludente — enfraquece os freios e contrapesos institucionais que protegem as minorias e o Estado de Direito.

A literatura analisada demonstra que o autoritarismo eleitoral é sustentado por três pilares principais: (i) o discurso populista que contrapõe “o povo puro” a “uma elite corrupta e traidora”; (ii) o gradualismo jurídico-institucional, que configura normas e órgãos sob o manto da legalidade; e (iii) o controle ou sabotagem dos mecanismos de fiscalização e liberdade de expressão. Tais práticas desconstroem a democracia por dentro, tornando o sistema cada vez menos plural, menos transparente e menos responsável diante da sociedade.

Outro ponto relevante da discussão diz respeito ao papel das instituições de controle e à sociedade civil. Em contextos onde essas estruturas são frágeis ou capturadas politicamente, a resistência ao autoritarismo eleitoral torna-se mais difícil. O silêncio de setores da elite, a leniência de partidos políticos tradicionais e a desmobilização cívica agravam o quadro, permitindo que reformas autoritárias avancem sem oposição significativa.

Dessa forma, a discussão evidencia que o autoritarismo eleitoral não é um fenômeno pontual ou local, mas uma tendência global que desafia os limites da democracia representativa. Enfrentá-lo exige vigilância institucional, educação política,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fortalecimento dos meios de comunicação independentes e uma cultura democrática capaz de sustentar o dissenso e a pluralidade como valores fundamentais.

RESULTADOS

A análise bibliográfica realizada permitiu identificar padrões comuns na ascensão e consolidação de regimes autoritários por vias eleitorais, revelando que o fenômeno do autoritarismo eleitoral se estrutura em estratégias recorrentes e articuladas. Os resultados obtidos confirmam a hipótese de que o processo democrático pode ser instrumentalizado para fragilizar a própria democracia, especialmente quando lideranças autoritárias se valem do discurso de legitimidade eleitoral para justificar práticas que violam os princípios do Estado de Direito.

O primeiro achado relevante diz respeito à retórica populista e antissistêmica, que busca construir uma dicotomia entre “o povo” e “a elite corrupta”, deslegitimando instituições representativas como o parlamento, o judiciário e a imprensa. Esse discurso é utilizado para justificar ataques ao sistema de freios e contrapesos, criando um ambiente de polarização moral e intolerância ao dissenso.

Em segundo lugar, observou-se que o uso estratégico de reformas legais é um dos principais mecanismos de consolidação do autoritarismo eleitoral. Alterações constitucionais e normativas — em sua maioria promovidas sob o argumento de “eficiência” ou “segurança institucional” — acabam por reduzir a independência dos poderes, ampliar as atribuições do Executivo e limitar as garantias democráticas fundamentais.

Outro resultado relevante refere-se ao controle e instrumentalização de mecanismos eleitorais, como a manipulação de regras eleitorais, restrições à oposição e a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

captura de agências reguladoras e tribunais eleitorais. Em muitos casos, as mudanças são promovidas com respaldo legal e apoio popular, o que dificulta a sua contestação e legitima o avanço autoritário sob a aparência de normalidade democrática.

Além disso, identificou-se a presença sistemática de campanhas de desinformação e ataques à imprensa independente, que têm como objetivo desacreditar fontes confiáveis de informação, manipular a opinião pública e dificultar o debate racional. Essa prática, amplamente favorecida pelo ambiente digital e por redes sociais, contribui para o isolamento ideológico da população, para a formação de bolhas informacionais e para a intolerância política.

Por fim, a análise dos casos do Brasil, Hungria e Polônia demonstrou que, embora o autoritarismo eleitoral assume formas específicas em cada contexto, ele compartilha uma mesma lógica de ação: utilizar os mecanismos do próprio sistema democrático para concentrar poder, silenciar críticas e restringir direitos — tudo sob o verniz da legalidade e da vontade popular.

Esses achados confirmam que o autoritarismo eleitoral constitui uma ameaça real e sistêmica à democracia contemporânea, exigindo respostas institucionais, políticas e sociais que estejam à altura da complexidade e sofisticação com que esses regimes operam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve como objetivo central analisar o fenômeno do autoritarismo eleitoral como uma ameaça interna à democracia, demonstrando como os líderes eleitos vêm utilizando o processo democrático como instrumento de corrosão institucional e de concentração de poder. Com base em uma abordagem qualitativa e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

teórico-analítica, foi possível identificar padrões estruturais que caracterizam esse novo tipo de autoritarismo, marcado pela legalidade formal e pela deslegitimação progressiva das instituições democráticas.

Os resultados apontam que o autoritarismo eleitoral não representa um desvio ocasional, mas sim uma estratégia deliberada de captura do Estado, promovida sob o discurso da vontade popular. A retórica populista, o uso estratégico da legalidade, a manipulação das regras eleitorais e o ataque à imprensa e ao judiciário compõem um repertório autoritário que mina os princípios do Estado de Direito sem romper formalmente com a democracia.

O estudo revelou que a erosão democrática operada por vias eleitorais tem sido favorecida por um contexto de desinformação, polarização afetiva e enfraquecimento da cultura política. Nesse ambiente, instituições de controle tornam-se alvos de descrédito, e o apoio popular à autoridade concentra-se mais em figuras carismáticas do que nos valores constitucionais. A experiência brasileira, assim como os casos da Hungria e da Polônia, exemplificam esse processo com clareza.

Conclui-se que o combate ao autoritarismo eleitoral requer, antes de tudo, o fortalecimento das instituições democráticas e da educação política crítica. A defesa da democracia não pode se limitar à realização periódica de eleições, mas deve incluir a valorização do pluralismo, da liberdade de expressão, da autonomia dos poderes e do respeito às garantias constitucionais. Além disso, é essencial que a sociedade civil, os meios de comunicação e os atores institucionais estejam vigilantes diante de práticas que, mesmo amparadas pela legalidade, violam o espírito democrático.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O autoritarismo eleitoral é, portanto, um inimigo interno, silencioso e sofisticado. Seu enfrentamento exige uma ação política e intelectual comprometida com a preservação da democracia como forma de governo e como projeto civilizatório.

REFERÊNCIAS

BERMEO, Nancy. On democratic backsliding. *Journal of Democracy*, v. 27, n. 1, p. 5–19, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0012>.

DIAMOND, Larry. Facing up to the democratic recession. *Journal of Democracy*, v. 26, n. 1, p. 141–155, 2015.

FREEDOM HOUSE. *Freedom in the World 2024: The mounting damage of disinformation and power grabs*. Washington, D.C.: Freedom House, 2024. Disponível em: <https://freedomhouse.org>. Acesso em: 1 jun. 2025.

LEVITSKY, Steven; ZIBLATT, Daniel. *Como as democracias morrem*. 1. ed. São Paulo: Zahar, 2018.

LYNCH, Christian. O populismo reacionário: ascensão e legado. In: CAVALCANTE, Pedro et al. (org.). *O Brasil do Bolsonaro: governo, políticas públicas e instituições (2019–2022)*. São Paulo: Editora Unesp, 2023. p. 29–52.

MOUNK, Yascha. *O povo contra a democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la*. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

ROLIM, Marcos. Fatores de risco para a radicalização: estudo de revisão sobre as evidências internacionais. *Sociedade e Estado*, Brasília, v. 38, n. 2, e47232, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-e47232>.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SANTOS, Boaventura de Sousa. *O futuro começa agora: da pandemia à utopia*. São Paulo: Boitempo, 2020.

SCHEDLER, Andreas. The menu of manipulation. *Journal of Democracy*, v. 13, n. 2, p. 36–50, 2002.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/05/2025

Aprovado em: 14/06/2025

Publicado em: 27/06/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)